

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

<https://www.facebook.com/th.vovk.center>
<http://paleoethnology.org.ua>
e-mail: th.vovk.center@gmail.com

International scientific conference

HUMAN & LANDSCAPE:

Geographical approach in the Prehistoric archaeology

February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine

design by Wild Fox Film

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

<https://www.facebook.com/th.vovk.center>
<http://paleoethnology.org.ua>
e-mail: th.vovk.center@gmail.com

International scientific conference

HUMAN & LANDSCAPE:

Geographical approach in the Prehistoric archaeology

February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine

design by Wild Fox Film

ABSTRACTS

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV, Faculty of History

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. ХВ. ВОВКА

Міжнародна наукова конференція

ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ
Географічний підхід в первісній археології
3-5 лютого 2016, Київ, Україна

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Київ 2016

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Історичний факультет

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Faculty of History

Кафедра археології та музеєзнавства

Department of Archaeology and Museum Studies

Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка

Th. Vovk Center for Paleoethnological Researches

SCOPES Institutional Partnership Network
in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology

SCOPES Інституційна партнерська мережа по вивченню
східноєвропейського неоліту та археології річок і озер

WILD FOX FILM

продакшн-група Wild Fox Film

Wild Fox Film production group

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES
Th. VOVK CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCHES

International Scientific Conference

HUMAN & LANDSCAPE

**Geographical approach in the Prehistoric Archaeology
February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine**

ABSTRACTS

KYIV 2016

УДК 903:91
ББК Т4с5 я431

М-58

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

к. і. н, доц. Шидловський П.С. (відповідальний редактор)
Слєсарєв Є.С.
Лизун О.М.
Радомський І.С.
Вірцан А.В.

Міжнародна наукова конференція «ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ : географічний підхід в первісній археології» (3-5 лютого 2016, Київ, Україна) : Тези доповідей. – К.: , 2016. (Бібліотека Vita Antiqua). – 94 с.

В збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції «Людина та ландшафт», присвяченої сучасним дослідженням взаємодії оточуючого середовища та первісних суспільств на території Європи. До видання включені матеріали, що демонструють міждисциплінарний підхід у дослідженні пам'яток первісності.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться первісною історією та географією Європи – археологам, географам, біологам, історикам-краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів.

International Scientific Conference “HUMAN & LANDSCAPE : Geographical approach in the Prehistoric Archaeology (February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine) : Abstracts. – Kyiv : 2016. (Vita Antiqua Library). – 94 p.

This volume presents the abstracts prepared for the international conference "Human and Landscape", dedicated to contemporary researches of environment – prehistoric societies interaction in Europe. The publication includes materials that demonstrate the interdisciplinary approach to the study of prehistoric sites.

The proposed collection will be useful for anyone interested in prehistory and geography of Europe - archaeologists, geographers, biologists, historians, ethnographers, and students of higher educational institutions.

ISBN 978-966-2608-29-8

@ Автори тез, 2016

Етапи дослідження Межиріцької стоянки

Перші розкопки Межиріцької стоянки відбулися півстоліття тому, 1966р., і продовжуються зараз. За цей період було виявлено 4 житла, та повністю досліджено 3 з них, також виявлено та досліджено господарсько-побутові комплекси довкола житл.

Розкопки проводилися як вітчизняними вченими, такими як І.Г. Підоплічко, М.І. Гладких, Н.Л. Корнієць, Д.Ю. Нужний, П.С. Шидловський, так і за участі зарубіжних колег зі США, Франції та Росії. Спільні експедиції із залученням науковців різного спрямування дали змогу застосувати декілька методів дослідження, що сприяло розширенню знання про стоянку, кам'яну індустрію мисливців на мамонтів, здійснити історичні та архітектурні реконструкції, вивчити флору та фауну цієї території. Були застосовані такі методи, як флотація, електромагнітне дослідження, використано електронний теодоліт та ін.

Результати досліджень дали змогу описати природно-кліматичні умови льодовикового періоду 15 тис. років тому, визначити абсолютне датування пам'ятки, встановити тип поселення, дослідити технологію виготовлення знарядь праці та визначити її як епігравет та ін.

Зараз розкопана значна територія стоянки, проводяться дослідження господарсько-побутових комплексів (6 та 7 яма). Існує також проблема збереження 4 житла. Так як це житло зберігалося в культурному шарі для експозиції в музеї на території стоянки, який не був збудований. Житло зазнало значної руйнації внаслідок аварії ангару на вандалізму, тому потребує консервації.

Diana Dudnik

Stages of research of Mezhyrich site

The first excavations of Mezhyrich site occurred half a century ago, in 1966 and continues now. During this period, scientists found here four dwellings and fully explored three of them. In addition, household complex around dwellings was explored too.

Excavations conducted by national scientists such as I. Pidoplichko, M. Gladkyh, N. Korniets, D. Nuzhnyy, P. Shidlovskiy with the participation of foreign colleagues from the USA, France and Russia. Joint expeditions with researches of various scientific directions allowed applying several research methods, which improved the expansion of knowledge about the site, lithic industry of mammoth hunters, historical and architectural reconstruction; explore the flora and fauna of this area. Also, scientists used techniques such as flotation, electromagnetic research, electronic theodolite measurement and others.

The results of research gave a possibility to describe the climatic conditions of the Ice Age 15 000 years ago. Special exploration helped to determine the absolute dating of the site, set the type of settlement, explore the technique of making tools and define it as the epigravettian and others.

Excavations of the site continue today. Scientists studying details of the pits 6 and 7. The problem of conservation of the fourth dwelling is still relevant.